

浮体一制御一体型設計のための自動化した制御モデルの性能評価 に関する一検討

A study on an automated advanced multivariable controller for integrated floating
wind turbine design

福王 翔*, Frank Lemmer**, Steffen Raach**, David Schlipf**, Katja Lehmann**
Sho OH, Frank Lemmer, Steffen Raach, David Schlipf, Katja Lehmann

1. はじめに

浮体式風車の技術開発が進む中、商用化を進めるためにコストダウンが大きな課題となっており、支持浮体の設計材料費の低減や発電効率の上昇による全体コストの低減が望まれる。浮体材料費は浮体形状、風車の発電効率は主に風車制御モデルによって決まるが、両者は密接に関係している。定格風速以上ではブレードピッチ角制御によってスラスト力が変化するため、浮体式風車の場合浮体動揺による低周波数での相対風速が変化しネガティブダンピングとして知られる現象等が発生する場合がある。またローター回転数に関わる振動成分はタワー基部の疲労荷重に大きく寄与するが、タワー重量重心は浮体の動揺特性やそれに伴う最適形状に大きく影響を与える。このように、浮体式風車の動揺および作用荷重は、風車制御モデルと浮体設計が連成した結果として得られるものである、これに対し現状の浮体式風車の設計においては、浮体系の設計と風車制御の設計は別々に行われることが多い。まず浮体を設計しこれに対応して風車制御モデルを設計することが一般的であるが、そこで得られた設計は全体コストから見たときに最適な設計であるかどうか不明である。設計段階において浮体と風車制御の連成を考慮し、浮体一制御一体型のシステムとして設計することで、より全体コストの低い最適設計ができる可能性がある。

現状風車制御モデルの多くは Proportional-Integral 制御(PI 制御)である。PI 制御のゲインを調整することによって浮体動揺を低減させる既往研究がいくつか行われているが、トレードオフとして回転数の変動が大きくなる等の結果が報告されている¹。PI 制御が風車を単入力単出力(Single-Input-Single-Output)システ

ムとして扱っているのに対し、他入力多出力(Multi-Input-Multi-Output)のシステムを扱う制御モデルはより多くのフィードバック情報を扱うことができるため、回転数の変動の低減と浮体動揺の低減、といった複数の最適化目標がある場合により適している場合が多い。また、MIMO 制御システムにおいて最適制御理論を適用すれば、浮体式風車システムの適切な線形化と目的関数の設定により理論的に最適制御を得ることができるため、浮体一制御一体型の設計における最適化アルゴリズムへの組み込みを行いやすいという利点もある。

浮体一制御一体型設計のシステムを構築する際には主に影響を受ける設計パラメータは何か、どのような設計アルゴリズムが可能か等に関して検討する必要がある。そのためにはまず、上述の MIMO 型制御を行った場合に浮体式風車の発電効率や浮体動揺応答にどの程度差が生じるかについて、概要を知る必要がある。本研究一例として、セミサブ型浮体に対して線形二次レギュレータ(Linear Quadratic Regulator, LRQ)によって定格風速より上の風速域に対するブレードピッチ制御モデルの設計を行い、得られる浮体動揺、回転数変動およびタワー基部荷重について PI 制御の結果と比較することで、風車制御モデルによって浮体設計に与える影響について検討を行う。

2. 浮体式風車の概要

2.1 セミサブ型浮体式風車の概要

本研究において対象とした浮体式風車モデルの外観を図 1、基本諸元を表 1 に示す。浮体はコンクリート製を想定しており、鋼製のタワーは静水面から 10m の位置で浮体と接合している。タワー-fore-aft モードの固有振動数は接合位置で浮体を切り離した状態で考慮した。風車はデンマーク工科大学が設計した 10MW 参照風車²を搭載した。ローターの空力特性およびドライブトレインの詳細は参考文献[2]を参照されたい。各サ

*令和 2 年 11 月 27 日第 42 回風力エネルギー利用シンポジウムにて講演

**会員 一般財団法人日本海事協会 〒102-8567 東京都千代田区紀尾井町 4-7

**非会員 sowento GmbH, Donizettistr. 1A, 70195 Stuttgart, Germany

イドカラム下部に係留点があり、カテナリー係留が取り付けられている。係留の詳細は文献[3]に従った。

図 1 10MW セミサブ型浮体式風車の概要

表 1 支持浮体の基本諸元

ハブ高さ	118.5m
ドラフト	20m
Surge 固有周期	139.0 s
Heave 固有周期	18.0 s
Pitch 固有周期	23.0 s
タワー重量	780900 kg
タワー重心	(0, 0, 60.58)
タワーfore-aft1次モード	0.334 Hz
定格風速	11 m/s

表 2 セミサブ型浮体の流体力係数

A_{11}	1.4653e+7 kg	A_{33}	2.3346e+7 kg
A_{55}	8.8197e+9 kgm	A_{15}	-1.3494e+8 kgm
A_{51}	-1.311e+8 kgm	A_{35}	-2.9000e+6 kgm

3. 風車制御モデルの設計

3.1 LQR 制御

LQR 制御を求めるためには、浮体式風車システムのダイナミクスを式(1)に示す状態方程式によって記述する必要がある。

$$\dot{x} = Ax + Bu + Wv, \quad y = Cx \quad (1)$$

ここで、 x は状態ベクトル、 y は出力ベクトル、 u は制御モデルへの入力ベクトルで本研究ではブレードピッチ角と発電機トルク、 v は風や波等による乱れで、本研究では無視する。 A 、 B 、 W および C は浮体式風車のダイナミクスおよび外力を線形化することによって評価する。本研究では sowento GmbH の所有する浮体式風車のモデルダイナミクスの次元低減ツールである SLOW⁴を使用して線形化を行い、各運転状態に対して式(1)の状態方程式を求めた。SLOW において構造モデルは浮

体の剛体モードと任意に定義できる弾性モードを考慮した柔軟マルチボディダイナミクスによって考慮される。本研究では弾性モードとしてタワーfore-aft 方向の一次モードのみを考慮した。空力モデルはローター全体に作用する準静的荷重としてモデル化し、3Pの変動成分を考慮して線形化を行った。波による流体力はポテンシャル論により評価した。本研究では汎用ソフト WAMIT を使用して 1 次の流体力を求めた。2 次の流体力は本研究では無視した。係留はつり合い点付近で線形化する。SLOW における構造および外力の線形化の詳細については参考文献[4]を参照されたい。状態ベクトルとして本研究では式(2)を考える。

$$\dot{x} = [q, \dot{q}]^T, \quad q = [x_p, z_p, \beta_p, \varphi, x_t, \Omega, \theta_1]^T \quad (2)$$

ここで、 x_p は浮体 surge、 z_p は浮体 heave、 β_p は浮体 pitch、 φ はアジマス角、 x_t はタワートップ変位、 Ω はローター回転速度、 θ_1 はブレードのピッチ角である。

LQR 制御における目的関数を式(3)に示す。

$$J = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x^T Q x + u^T R u dt \quad (3)$$

ここで、 Q と R はそれぞれ状態ベクトルの重み関数と入力ベクトルの重み関数である。重み関数を調整することにより特定の目的を強調した制御モデルの設計を行うことができるが、本研究では初期検討として各変数の影響を調べるために、一定値を使用した。ただし、 $Q = Q^T > 0$ 、 $R = R^T > 0$ とする。式(3)の目的関数を最小とする制御は式(4)によって与えられる。

$$u(t) = -R^{-1}B^T Xx(t) \quad (4)$$

ここで、は式(5)のリカッチ方程式の解である。

$$A^T X + XA - XBR^{-1}B^T X + Q = 0 \quad (5)$$

3.3 PI 制御

3.2 節で得られた LQR 制御モデルの効果を検証する際の比較とするために、同浮体式風車に対して PI 制御による制御モデルの設計を行った。前述のように PI 制御によって浮体式風車の制御を行う場合、ゲイン値を大きくすることによって回転速度の変動を抑えられる一方、システムの不安定性が大きくなるため、この両者のトレードオフにおける最適なゲイン値を設定する必要がある。Lemmer ら(2020)⁵は安定性の閾値としてナイキスト基準(Nyquist criteria)を使用し最適なゲイン値を探索することを提案した。本研究においても、文献[5]の手法に従い、ブレードピッチ角の PI 制御における比例ゲインと積分ゲインを求めた。結果を表 3 に示す。

図3 風速 22.1m/s における LQR 制御(青線)と PI 制御(赤線)の過渡応答の比較

表3 ブレードピッチ角の PI 制御モデルにおける比例ゲイン k_p と積分ゲイン k_i

θ	0.08	0.16	0.22	0.27	0.31	0.35	0.39
	2	5	3	1	4	4	2
k_p	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	83	82	65	55	48	42	38
k_i	0.87	0.86	0.68	0.57	0.50	0.44	0.40
	$2e-3$	$5e-3$	$7e-3$	$8e-3$	$4e-3$	$5e-3$	$5e-3$

4. 計算結果

4.1 過渡応答

設計した LQR 制御と PI 制御の性能を調べるため、風車の動的応答解析ツール FAST⁶ を使用して波がない場合の両制御モデルの過渡応答の評価を行った。図4には一例として、平均風速 22.1m/s における結果を示す。なお初期条件で浮体はつり合い位置に配置し、初期回転数 XX rpm を与えている。なお図中の v_g は風速、 M_g はタワートップの曲げモーメント、 M_{yT} はタワー基部の曲げモーメントである。図より、LQR 制御のモデルでは Surge, Heave, Pitch ともに固有周期成分が低減されていることがわかる。それに対応してタワ

ートップ変位およびタワー基部モーメントにおいても pitch 固有周期成分が低減している。一方、LQR 制御の方がブレードピッチ角の変化量が多くなり、対応してタワートップ変位およびタワー基部モーメントの高周波成分が増えていることがわかる。

4.2 不規則波・乱流風作用時の応答

不規則波および乱流風の作用下における両制御モデルによる浮体・風車応答への影響を調べた。荷重ケースとして国際設計指針 IEC61400-3-1 における DLC6.1 に相当する、発電時極値荷重を考える。環境条件は福島沖における計測値⁷を使用し、風速場は平均風速 15.0m/s、乱流強度 13.48%、不規則波は JONSWAP スペクトル、有義波高 11.7m、有義波周期 14.3s とした。LQR 制御および PI 制御を使用した時の時系列応答を図4に示す。図より、両制御モデルでほぼ同様の応答となっているが、LQR 制御の方がブレードピッチ角の変動がより大きいことがわかる。次に浮体・タワーの設計に影響が大きいパラメータの統計値について検討した。標準偏差の結果を図5に、最大値の結果を図6に示す。図より、LQR 制御によってローター回転数や浮体 Pitch 動揺の変動、最大値がともに小さく抑えられていることがわかる。浮体 pitch 動

図 4 不規則波・乱流風作用時の LQR 制御(青線)と PI 制御(赤線)による浮体応答

図 5 不規則波・乱流風作用時の LQR 制御と PI 制御による浮体応答の標準偏差

図 6 不規則波・乱流風作用時の LQR 制御と PI 制御による浮体応答の最大値

揺の標準偏差では約 20%，ローター回転数では約 30% の差があった。浮体 Surge および係留張力の変動は PI 制御の方が約 5% 小さかったが、係留張力の最大値はほぼ同様であった。タワー基部モーメントの変動値は両モデルで同程度であったが、最大値は PI 制御の方が 7% 程度小さい結果となった。

なお本研究の結果は制御モデルが与える影響に関する一検討であり、LQR 制御の重み関数や PI 制御設計時の閾値の設定により各パラメータに対する影響が変わる可能性がある。

5. まとめ

本研究ではセミサブ型浮体式風車を対象に制御モデルがシステム応答に与える影響の一例について評価した。浮体動揺、タワー荷重や風車回転数等において、設計に影響する大きさの違いがみられた。浮体一制御一体型の設計によって全体設計をさらに最適化できる可能性を示唆する結果と言える。

参考文献

- [1]. Larsen.T.J., Hanson.T.D., A method to avoid negative damped low frequent tower vibrations for a floating, pitch controlled wind turbine, J.Phys.: Conf. Vol75, 2007
- [2]. Hansen, M. H., Henriksen, L. C. Basic DTU Wind Energy controller. DTU Wind Energy. DTU Wind Energy E, No. 0028, 2013TU
- [3]. 福王翔, NKUTWind によるセミサブ型浮体式洋上風車の係留力評価におけるランプドマスモデルの検証, 第 40 回風力エネルギー利用シンポジウム, 2018
- [4]. Lemmer.F., Low-order modelling, controller design and optimization of floating offshore wind turbines, PhD thesis, Univ. of Stuttgart, 2018
- [5]. Lemmer.F. et al., Robust gain scheduling baseline controller for floating offshore wind turbines, *Wind Energy*, Vol.23 Issue 1, 2020
- [6]. Jonkman.J.M., Buhl Jr.M.L, FAST User's Guide, Technical report NREL/EL-500-38230, 2005
- [7]. Ishihara T, Shimada K and Imakita A 2014 Metocean design condition for "Fukushima FORWARD" project Proceedings of Grand Renewable Energy 2014